

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Jamalova Nafisa Utkirovna

**KATTA GURUHDAGI BOLALAR BOG'CHASIDAGI MASHG'ULOTLARNI
TASHKIL ETISH METODIKASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL